

Araşdırmalar təsdiq edir ki, dilin quruluşu, istifadəsi, mənimsənilməsi və təkamülü ilə məşğul olan dilçilik elmi bir sıra nəzəri, metodoloji və praktik çətinliklərlə üzləşir. Azərbaycan dili fonetik, leksik-qrammatik normalarına görə yetkinləşsə də, sürətli sosial və texnoloji dəyişikliklərə məruz qalır. Bu elm əhəmiyyətli nəzəri anlayışlara və praktik tətbiqlərə nail olsa da, həll olunmamış problemlər hələ də vardır. Dilçilikdə terminoloji uyğunluğun olmaması elmi tədqiqatların keyfiyyətinə də mənfi təsir göstərir. Məsələn, morfologiya və sintaksis kimi sahələrdə müxtəlif terminlərin yerinə düşməməsi anlaşılmaqlıq səbəb olur.

Dilçilik yalnız dilin deyil, bütövlükdə mədəniyyətin tədqiqində mühüm rol oynayır. Azərbaycan dilçiliyi bu gün ənənə və dəyişmənin kəsişməsində dayanır. Onun müasir problemləri təkcə elmi araşdırma deyil, həm də milli dəyərlərə həssaslıq tələb edir. Dil inkişafa davam etdikcə, onu öyrənmək üçün istifadə olunan mövzu və üsullar da ortaya çıxır. Dilçilər indi akademik məqsədləri dilimizin davamlı şəkildə qorunması və canlandırılmasına, problemlərin aradan qaldırılmasına yönəltməlidirlər.

Ədəbiyyat

1. Əfəndiyeva T.Ə. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyatı. Bakı, Elm, 1980, 250 s.
2. Həsənov, H.Ə. (2014). Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı, Maarif, 304 s.
3. Qarayev A.H. Müasir Azərbaycan dilində Avropa mənşəli leksik alınmalar. Bakı, ADU nəşri, 1989, 95 s.
4. Qədim dilin yeni problemləri – Bu addımlar Azərbaycan dilinə ziyan vurur. <https://modern.az/medeniyyet/207949/qedim-dilin-yeni-problemleri-bu-addimlar-azerbaycan-diline-ziyan-vurur/>
5. Quliyeva X. V. Dildə alınmaların yeri. Terminologiya məsələləri, Bakı, Elm, 2003, s.93-95.
6. Məmmədov M. Mərbuat dilimiz öyrənilir. Yaqubova T. Azərbaycan mətbuat dilində alınmalar (1990-2000). Bakı, —MBMİ, 2008, s. 3-5.
7. Sadıqova, S.A. (2011). Azərbaycan dilinin terminologiyası. Bakı, Elm, 218 s.
8. Yaqubova T. Azərbaycan mətbuat dilində alınmalar (1990-2000). Bakı, —MBMİ, 2008, 153 s.

SÜNİ İNTELLEKT PLATFORMALARINDA NİTQİ MANİPULYASIYANIN SOSİOLİNGVİSTİK ÖZƏLLİKLƏRİ

Könül Əzizağa qızı Həbibova
Fil.ü.f.d., dosent

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun
Süni intellekt və kömpüter dilçiliyi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
e-mail: habibovakonul@gmail.com

Abstract

This article examines the sociolinguistic characteristics of speech manipulation on artificial intelligence platforms. With the growing integration of AI into digital communication, language is increasingly used as a tool for influence. The study explores how speech patterns, tone, lexical choices, and discourse strategies are adapted to shape user perception and behavior. It also addresses issues of bias, language ideology, and the potential for ethical concerns arising from subtle or covert manipulation.

Keywords: Artificial intelligence, speech manipulation, sociolinguistics, language influence, digital communication, discourse strategies, language ideology, linguistic bias.

Аннотация

В статье рассматриваются социолингвистические особенности речевой манипуляции на платформах искусственного интеллекта. С расширением применения ИИ в цифровой коммуникации язык всё чаще используется как средство воздействия. Исследование анализирует, каким образом речевые модели, тон, лексический выбор и дискурсивные стратегии адаптируются для формирования восприятия и поведения пользователей. Также затрагиваются вопросы предвзятости, языковой идеологии и возможные этические риски, связанные с скрытой манипуляцией.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, речевая манипуляция, социолингвистика, языковое влияние, цифровая коммуникация, дискурсивные стратегии, языковая идеология, лингвистическая предвзятость.

Dil yalnız məlumat ötürmək üçün yox, eyni zamanda emosional təsir göstərmək vasitəsidir. İstər insan-insan ünsiyyətində, istərsə də insan-Sİ dialoqunda nitqin emosional tonu və üslubu qarşı tərəfdə müəyyən hisslər oyada bilər. Emosional təsir dilin klassik funksiyalarından biri olan konnotativ (təşviqedic) və emotiv (hissləri ifadə edən) funksiyalarla bağlıdır. Müxtəlif ritorik vasitələr, yəni metaforalar, xitablar, nidalar və digər linqvistik vahid və elementlər dinləyicidə (və ya istifadəçidə) hədəflənən bu və ya digər emosiyaları doğura bilər. Məsələn, —*nitqdə empatik üslubun istifadəsi ünsiyyətdə mehribanlıq və etimad hissini artırır* [2, s.164]. Araşdırmalar göstərir ki, —*empatik kommunikasiya dialoq tərəflərinin bir-birini daha yaxşı anlamasına, rəğbət bəsləməsinə səbəb olur və qarşılıqlı etimadı gücləndirir* [7]. Bu baxımdan Sİ sistemlərində də —emosional düşüncə dilindən istifadə etmək son illərdə mühüm mövzuya çevrilib.

Süni intellekt (Sİ) əsaslı platformalarda nitqi ünsiyyətinin rolu günümüzdə son dərəcə aktualdır. Xüsusilə OpenAI tərəfindən təqdim edilmiş ChatGPT platforması üzərindən süni intellektlə olan söhbətlər son illər xüsusilə geniş yayılmış və həyatımızın müxtəlif sahələrinə sirayət etmiş, gündəlik həyatın bir parçasına çevrilmişdir. Məsələn, 2023-cü ilin avqustuna olan məlumata görə, —*ChatGPT süni intellekti ilə bağlı xidmətlərə olunan ümumi müraciətlər süni intellekt platformalarına ünvanlanan müraciətlərin ümumilikdə 60%-ni təşkil etmişdir ki, bu da onun cəmiyyət və mediada nüfuzunun göstəricisidir* [3]. ChatGPT-nin ünsiyyət qabiliyyətinin güclü olması, demək olar ki, Turing testini keçəcək dərəcədə insan nitqini təqlid edə bilməsi imkanlarından qaynaqlanır [8, s.69]. Məlumaq üçün qeyd edək ki, Turing testi Sİ-nin insan səviyyəsində düşünmə və davranma qabiliyyətini yoxlamaq məqsədilə 1950-ci ildə ingilis riyaziyyatçısı və kompüter elminin banilərindən biri olan A.Turing tərəfindən təklif edilmiş nəzəri eksperimentdir. Bu testin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir insan eksperiment iştirakçısı kompüter vasitəsilə iki anonim tərəflə yazılı formada ünsiyyət qurur: bunlardan biri real insandır, digəri isə kompüter proqramı (süni intellekt). Əgər insan həmin cavablar əsasında hansı tərəfin insan, hansı tərəfin maşın olduğunu müəyyən edə bilmirsə və maşının cavabları insanın verdiyi cavablara bənzəyirsə, deməli, kompüter Turing testindən keçmiş sayılır.

Turing testinin məqsədi Sİ-nin insan kimi düşünə bilməsini yoxlamaq deyil, insan kimi cavab verə bilməsini və insan davranışını təqlid etmə qabiliyyətini müəyyənləməkdir. Turing özü bu yanaşma ilə —*Maşınlar düşünə bilərlərmi?* sualını daha praktik bir formada təqdim edərək demişdi: —*Əgər bir maşın insanla ünsiyyətdə onu inandırma bilirsə ki, o da insandır, o zaman biz onu düşünən hesab edə bilərik* [9, s.433].

Müasir dövrdə ChatGPT kimi böyük dil modelləri bir çox hallarda insan nitqini o qədər dəqiq təqlid edir ki, istifadəçilər bu proqramların maşın olduğunu fərq etmir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Turing testindən keçmək Sİ-nin şüura və ya anlayışa malik olduğunu sübut etmir. Bu yalnız onun statistik əsaslarla insan nitqini uğurla təqlid etdiyini göstərir. Buna görə də Turing testi həm texnoloji, həm də fəlsəfi cəhətdən Sİ imkanlarını və məhdudiyyətlərini anlamaq üçün vacib meyardır.

Dil burada yalnız texniki vasitə deyil, həm də sosial və mədəni təsir gücünə malik bir fenomen kimi çıxış edir. Bu kimi yeni texnologiyaların geniş vüsət aldığı bir şəraitdə, onların —görünüşcə zərərsizl xüsusiyyətlərinin tənqidi cəhətdən nəzərdən keçirilməsi vacib yetişməkdə

olan gənc nəslin koqnitiv bacarıqlarının düzgün inkişaf etdirilməsi baxımından xüsusilə əhəmiyyətlidir [3]. Çünki dil vasitəsilə ötürülən informasiyalar və ünsiyyət tərzii istifadəçilərin düşüncəsinə, emosional vəziyyətinə və hətta davranışına da təsir edə bilər.

Rəqəmsal texnologiyalarda nitqin istifadəçiyə emosional təsiri ilə bağlı aparılan tədqiqatlar çat-botların empatiya nümayiş etdirmə qabiliyyətini və bunun istifadəçi təcrübəsinə təsirini təhlil etməklə məşğuldur. Məsələn, bəzi tədqiqatlarda və ya statistik araşdırmalarda Sİ çat-botlarının insanlardan daha yüksək —emosional çalarlı göstəricilərinə malik olduğu iddia edilir [4], yəni təqdim olunan nitqi situasiyalarda bu sistemlər emosiyaları tanıyıb uyğun cavablar verməyi insanlarla müqayisədə daha yaxşı bacarır. Lakin digər tədqiqatlar göstərir ki, sadəcə emotive semantikaya malik dil vahidlərinin sistemin bazasına daxil edilməsi yetərli deyil; istifadəçilər hələ də çat-botu insan qədər empatik qəbul etməzlər [7]. Buradan belə nəticə çıxır ki, Sİ nitqində emosional təsir ikitərəfli məsələdir: bir tərəfdən, model uyğun dil seçimi ilə istifadəçinin emosiyalarına təsir göstərir, digər tərəfdən isə istifadəçinin həmin təsiri necə qavraması, onun gerçək, yoxsa süni olduğunu hiss etməsi də vacibdir.

Nəzəri baxımdan nitqin emosional təsirini izah etmək üçün C.Ostin və C.Sörlün nitq aktları nəzəriyyəsidəki perlokutiv effekt anlayışına diqqət yetirmək bu məqamda yerinə düşür. ChatGPT kontekstində hər bir suala və ya sorğuya verilən cavabın perlokutiv effekti istifadəçinin sualı və ya sorğusundan asılı olaraq dəyişir: məsələn, təsəlli vermək üçün yazılmış cavab oxucuda təskinlik, xəbərdarlıq məqsədli cavab isə ehtiyatlılıq hissi yarada bilər. Bu cür emosional yönləndirmə də manipulyativ təsirin bir forması sayılır, çünki bu cavablar vasitəsilə qarşı tərəfin əhval-ruhiyyəsinə yönəlmiş təsir müşahidə edilir.

ChatGPT platformasında yaradılan cavablar müxtəlif nitq strategiyalarını əks etdirir. Modelin təlimatları onu hörmətçil, nəzakətli və yardımçı üslubda cavab verməyə yönləndirmişdir. Bu, bir tərəfdən, istifadəçi ilə mehriban münasibət qurmaq üçün nəzərdə tutulubsa, digər tərəfdən, platformanın etibarlı görünməsi məqsədi daşıyır. Məsələn, ChatGPT-yə qeyri-məqbul tələb ünvanladığında o, adətən, —*Üzr istəyirəm, lakin mən sizə bu mövzuda kömək edə bilmərəm* kimi bir cümlə ilə nəzakətli şəkildə imtina cavabı verir. Burada diqqətçəkən cəhət odur ki, model birbaşa —*Xeyr, bunu etməyəcəm* kimi kobud şəkildə demir, əksinə, üzrxahlıq və təəssüf bildirməklə qarşı tərəfin mümkün narazılığını yumşaltmağa çalışır. Bu cür nitq forması emosional yönləndirmənin bir növüdür, yəni bu cavab modeli ilə istifadəçinin mənfi reaksiya verməsinin qarşısı alınmaqla nitqi manipulyasiyanın tətbiq olunduğu görünür. Beləliklə, ChatGPT-nin cavabları yalnız informativ yox, həm də tərbiyəvi və tənzimləyici funksiyalar daşıyır: istifadəçinin sualını düzgün istiqamətdə formalaşdırmağa istiqamət verir, çat-bot dialoqunu maksimum dərəcədə təhlükəsiz çərçivədə davam etdirməyə xidmət edir.

ChatGPT-də nitqi manipulyasiyaya aid digər bir nümunə onun cavablandırma üslubu və səsli köməkçilərin danışiq tonunun istifadəçi sorğusuna uyğun dəyişməsidir. Modelə müəyyən emosional tonda cavab vermək tapşırıldıqda, o, şifahi və ya yazılı nitqini buna uyğun şəkildə qurur. Məsələn, istifadəçi modeldən —*mənə motivasiya verli deyə müraciət edərsə*, ChatGPT, adətən, ruhlandırıcı, pozitiv ifadələr seçir: —*Sən bacaracaqsan, heç vaxt ümidini itirmə. Qarşına məqsəd qoy və inamla irəlilə* kimi cavab modellərindən istifadə edir. Bu cür cavablar istifadəçidə güvən və müsbət əhval-ruhiyyə yaratmağa yönəlmiş nitqi strategiyadır. Burada manipulyativ cəhət ondan ibarətdir ki, model bir növ —məşqçil rolunda çıxış edərək, qarşı tərəfin emosiyalarını məqsədyönlü müsbət istiqamətə yönləndirir. Digər bir misal: istifadəçi öz kədərini, depressiv hisslərini bu platformada Sİ ilə bölüşərsə, ChatGPT dərhal üslubunu dəyişərək, empatik tonlardan istifadə edir və təsəlliverici ifadələr işlədir: —*Səni çox yaxşı anlayıram, belə hiss etməyin çox üzücüdür. Amma bilməlisən ki, sən tək deyilsən və bu vəziyyət müvəqqətidir...* və s. Bu halda modelin nitqi psixoloji dəstək funksiyası daşıyır və istifadəçinin emosional durumunu pozitivə doğru dəyişdirməyə çalışır. Belə strategiyalar sübut edir ki, ChatGPT kontekstə uyğun olaraq dil vasitələrini *emosional manipulyasiya* məqsədilə formalaşdırma bilir. Əlbəttə, burada —manipulyasiya termini mənfi anlamda deyil, daha çox pozitiv yönləndirmə anlamında işlənir, yəni istifadəçiyə zərər verməmək, onu sakitləşdirmək və ya ruhlandırmaq üçün dilin incəliklərindən və müvafiq linqvistik elementlərdən istifadə olunur.

Digər tərəfdən, ChatGPT-nin nitq nümunələri bəzən istəmədən də olsa, stereotipik dil elementləri daşıya bilər ki, bu da manipulyativ təsirin mənfi səciyyəsi kimi dəyərləndirilir. Tədqiqatçı S.Dreher öz araşdırmasında ChatGPT-yə müxtəlif ingilis ləhcələrində cavab vermək təlimatı vermiş və maraqlı nəticələr əldə etmişdir. Müəllif öz araşdırmasında bununla bağlı yazır: —Cənublu ləhcəsində cavab istəniləndə, ChatGPT-nin verdiyi cavab belə olmuşdur: —*Well now, darlin', that's a mighty big question you're askin' there... Me? I reckon it's about findin' joy in the little things...* [3] və s.

Göründüyü kimi, model —darlin' [əzizim], —reckon [fikirləşirəm] kimi stereotipik ifadələrdən istifadə etmiş, bununla yanaşı, *-ing* şəkilçisini *-in* kimi yazmaqla dialektik tərzə imitasiya etməyə çalışmışdır. Halbuki dilçilik araşdırmaları göstərir ki, əslində, Amerika ingiliscəsinin əksər danışanları qeyri-rəsmi nitqdə *-ing* sonluğunu *-in* kimi tələffüz edirlər. S.Dreher qeyd edir ki, —*bu xüsusiyyət yalnız cənub dialektinə aid deyil. ChatGPT isə nədənsə, ondan cavabın bu dialektə istənildiyini nəzərə alarkən bu yazı strategiyasını istifadə etmiş, digərlərində isə ədəbi yazı qaydalarına riayət etmişdir* [3].

Bu məqam virtual məkanda dil siyasətinin platformanın mətn formasına necə sirayət etdiyini nümayiş etdirir. Belə ki, Amerika coğrafiyasında cənub dialekti və şivələri ABŞ-da tarixən —qeyri-standart və ya savadsız nitqlə damğası aldığından, ChatGPT də cavab mətnini məhz —*yazıda müəyyən səhvlər buraxmaqla* (ədəbi normadan sapmalarla) təqdim etmişdir [3].

Deməli, modelin nitq nümunələrində yalnız düzgün yazı qaydaları deyil, cəmiyyətin ədəbi dil normaları barədə mövcud **stereotipləri və ideologiyaları** da əks oluna bilər. Bu kimi hallarda Sİ platformaları avtomatik olaraq nitq vasitəsilə sosial manipulyasiya həyata keçirmiş olur, yəni müəyyən dialektə danışan insanlar haqqında spesifik (birtərəfli) təsəvvür formalaşdırır. Bu nümunə göstərir ki, Sİ nitqi yalnız fərdi emosiyalara deyil, daha geniş planda cəmiyyətdəki **nitqi ayırı-seçkiliyə** də təsir göstərə bilər.

ChatGPT-dən alınan cavablarda müşahidə edilən maraqlı bir məqam da mətnlərin maksimum dərəcədə ədəbi dil normalarına uyğunluğu və uzun cümlələr üzərində qurulmasıdır. Bir çox istifadəçi qeyd edir ki, model, bəzən sadə suallara belə, çox mürəkkəb, uzun cavablar verir. Bu da bir növ manipulyativ taktika kimi qiymətləndirilə bilər, çünki həddindən artıq mürəkkəb dil istifadəçinin —gözünü qorxudul, onu modelin —*daha ağıllı* olduğuna inandıra bilər. Halbuki, Sİ-nin bilik səviyyəsi məlumat bazasına əsaslanır və belə təntənəli ifadələrin iştirakı ilə yaradılmış mətnlərin informasiya yükü dərin olmur.

Bəzi tədqiqatçılar vurğulayır ki, —*ChatGPT-nin mətnləri daha çox —standartlaşdırılmış Amerika ingiliscəsinə uyğun olduğundan Sİ dil baxımından homogenləşməyə meyllidir* [5, s.13558]. Deməli, platforma fərqli üslub və sadə dildən daha çox, dilin standart və formal qanunauyğunluqlarına əsaslanır. Bunun nəticəsində istifadəçi də sualını daha rəsmi üslubda verməyə təşviq oluna bilər ki, bu da dolayısı ilə dildən istifadədə fərqli yanaşma tələb edir. Belə manipulyasiyalar altında dildən istifadə edən cəmiyyətdə yeni təkamül tendensiyaları müşahidə edilə bilər ki, bunun da fonunda dilin inkişafında yeni bir inkişaf meyilləri, yəni nitqin manipulyativ normalarının formalaşdırılması ortaya çıxacaqdır. Həmişə olaraq bildirək ki, Azərbaycanda ən gənc nəsil təbəqəsindən olan uşaqların nitqində hazırda Türkiyə türkcəsinə məxsus olan sözlərin kütləvi şəkildə geniş işlədilməsi balacaların daha çox cizgi filmlərini məhz bu dildə izləmələrinin nəticəsidir.

İstifadəçi ilə Sİ platforması arasındakı ünsiyyət öz mahiyyətinə görə, unikal *sosial interaksiya* növüdür. Burada bir tərəfdə canlı insan, digər tərəfdə isə insan zühhininin məhsulu olan və nitqimizi təqlid edən maşın, mexanizm dayanır. Hərçənd Sİ-nin canlı bir varlıq olmadığını bildiyimiz halda, istifadəçilər onunla səx şəkildə real bir insanmış kimi söhbət edir, suallar verir, hətta şəxsi problemlərini paylaşırlar. Bu, dilin fatik (ünsiyyətqurma) funksiyasının texnoloji mühitdə ən bariz təzahürüdür. Yəni insanlar platforma ilə nitqi kommunikasiya üzərindən bir növ —yoldaşlıq münasibətilə qururlar. OpenAI-nin istifadəçilərlə bağlı apardığı araşdırmalarından birində müəyyən edilmişdir ki, —*bir çoxları ChatGPT-ni sadəcə alət kimi deyil, —dost, yoldaş, rəfiq kimi görməyə meyllidirlər, onlar çat-bot-a qarşı nəvazişli ifadələr işlədir, ondan gələn dəstəyi yüksək dəyərləndirir* [7].

Bu kimi hallar göstərir ki, Sİ platforması nitqi ünsiyyət üzərindən insanlarda sosial bağlılıq hissi oyada bilər. Xüsusilə, pandemiya sonrası virtual ünsiyyətə alışan cəmiyyətdə bəzi insanlar üçün ChatGPT kimi çat-botlar, Sİ əsaslı səs köməkçiləri tənhalığı azaldan, emosional boşluğu dolduran bir vasitəyə çevrilmişdir. Bunun müsbət tərəfi odur ki, 24/7 rejimində əlçatan —*rəqəmsal həmsöhbət* müəyyən mənada terapiya və ya sosial dəstək funksiyasını yerinə yetirə bilər. Məsələnin təhlükə saçan görünməyən tərəfində də xüsusi diqqət yeirmək lazım gəlir: istifadəçilərin bu cür platformalara həddən artıq güvənməsi, emosional asılılıq yaratması psixoloji və sosial problemlər doğura bilər (məs., real insan münasibətlərindən uzaqlaşma, introvertlik (özünəqapanma), texnologiyadan asılılıq və s.). Beləliklə, Sİ platformalarında dil ictimai funksiya yerinə yetirərkən —*ikitarəfli qılınc*la çevrilir: həm insanı müsbət anlamda əhatələyir, həm də onu manipulyasiya edib virtual aləmə bağlamaq potensialına malik güclü bir silaha çevrilir.

ChatGPT-nin dilindəki nəzakət və formallıq da sosiolinqvistik baxımdan maraqlıdır. Platforma demək olar ki, həmişə nəzakətli müraciət formalarından istifadə edir, təhqiramiz, kobud və jarqon ifadələrdən yayındığı üçün onun nitqi *rəsmi və standart* təsir bağışlayır. Bu üslub bir növ *zəka məsafəsi* yaradır: istifadəçi özünü məlumat üçün müraciət edən şəxs, çat-bot isə biliyini paylaşan —*mütəxəssis* rolunda təqdim olunur. Dil vasitəsilə qurulan bu rollar sosial münasibətin xarakterini müəyyənləşdirir. Araşdırmalar göstərir ki, —*çat-bot müəllim rolunda çıxış edərkən nəzakətlik nümayiş etdirməsi istifadəçilərin ona olan etimadını qoruyub saxlaya bilər* [1, s.2047]. Yəni nəzakətli dil epistemik etibarlılıq yaradır: istifadəçi cavabı daha güvənli bir mənbədən almış kimi daha inandırıcı qəbul edir. Bu isə, əslində, böyük bir risk və təhlükədən xəbər verir: əgər çat-bot səhv informasiya verərsə, istifadəçi onun üslubuna aldanıb bunu doğru kimi qəbul edə bilər. Məhz buna görə mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, Sİ modelinin həqiqi biliyə malik olmadan, sadəcə ünsiyyət baxımından səlis cavab verməsi insanları yanlış yönləndirə bilər.

H.Frankfurtun —*cəfəngiyyət* konsepsiyasına, daha doğrusu, *cəfəngiyyətin (bullshit)* daha təhlükəli olması haqqında təhlilinə [6, s.23] əsaslanan tədqiqatçılar bildirlər ki, —*ChatGPT-nin —səlis, lakin əsassız əsassız cavabları yalan məlumatdan daha təhlükəli ola bilər, çünki onları yoxlamaq (faktiki səhv tutmaq) çətindir* [5, s.13547]. İstifadəçi bu platformaya güvəndikcə dilinin zahiri səlisliyinə aldanıb, hər dediyini doğru hesab edə bilər. Bu kontekstdə dilin sosial funksiyalarından biri olan inandırma manipulyativ nəticə doğura bilər. R.Blakarın qeyd etdiyi kimi, —*səlis və mədəni nitq ictimaiyyətdə etimad qazandırır ki, bu da öz növbəsində kütlə üzərində (dil vasitəsilə sosial hakimiyyət konsepsiyasına uyğun olaraq) müəyyən hakimiyyətin qurulmasına səbəb olur* [10, s.42].

ChatGPT də hal-hazırkı formada məhz —*dil ideologiyası* standartlarının gücləndirilməsi istiqamətində silsilə işlər görülür. Məsələn, aparılan genişmiqyaslı tədqiqatlardan birinin nəticələrinə görə müəyyən edilmişdir ki, ChatGPT ingilis dilinin standart (Amerika, Britaniya) variantlarında sorğuları yaxşı cavabladığı halda, özündə dialekt və şivə elementləri ehtiva edən sorğularda daha çox anlaşılmaz, məntiqsiz cavablar verir. Bu da onu göstərir ki, dil modeli cəmiyyətdəki mövcud dialekt diskriminasiyasını təkrarlayır və bəlkə də, daha da gücləndirir. Belə sosiolinqvistik problemlər Sİ nitqinin tədqiqində xüsusi diqqət tələb edir, çünki platforma milyonlarla istifadəçiyə oxşar nitq modelləri qəlibini aşılıyır, bu isə dil müxtəlifliyinin tədricən ortadan qalxmasına təsir edən vacib amilə çevrilə bilər.

Digər bir mühüm sosial aspekt, istifadəçinin nitqinin ünsiyyətin tərzinə uyğunlaşmasıdır. Sosiolinqvistikada məşhur olan *akomodasiya nəzəriyyəsinə* görə insanlar ünsiyyətdə qarşı tərəfə uyğun olaraq danışmaq tərzini dəyişirlər. Eyni halı istifadəçilərin ChatGPT-yə yazdığı sorğularda da görmək mümkündür. Bir çox hallarda istifadəçilər daha dəqiq cavab almaq üçün suallarını mümkün qədər aydın, bəzən, hətta rəsmi üslubda formalaşdırırlar. Məsələn, gündəlik həyatda sadəcə —*hava necə olacaq?* sualını verən bir şəxs, çat-botda —*Zəhmət olmasa, Bakı şəhəri üçün sabaha hava proqnozunu verə bilərsinizmi?* kimi daha formal cümlə strukturuna müraciət bilər. Belə uyğunlaşma insanların ChatGPT-ni bir növ institusional şəxs kimi qəbul etməsinin bariz sübutudur.

Aparılan təhlillər göstərir ki, ChatGPT kimi süni intellekt platformalarında nitq sadəcə informasiya ötürmə vasitəsi deyil, mürəkkəb sosiolinqvistik və praqmatik proseslərə yol açan ünsiyyət aktıdır. Bir tərəfdən, model insan nitqini təqlid edə bildiyi üçün onun funksiyası nitqin pozitiv manipulyativ gücündən xəbər verir: düzgün istifadə olunduqda çat-bot insanlara motivasiya vermək, təhsil və öyrənmə prosesini dəstəkləmək, informasiyaya əlçatanlığı təmin etmək kimi müsbət cəhətləri ilə seçilir. Bu cür tətbiqlərdə nitqin manipulyativ aspekti təlim-tərbiyə işinin xeyrinə istiqamətlənir.

Sİ platformasında nitqi manipulyasiyanın təhlili bizə həm dilin insan cəmiyyətindəki rolunu yenidən dəyərləndirməyə, həm də Sİ texnologiyalarının məsuliyyətli inkişafı üçün vacib istiqamətləri görməyə imkan verir. ChatGPT nümunəsindən görünür ki, dil vasitəsilə emosional təsir etmək, istifadəçini istiqamətləndirmək mümkündür və bu, bəzən xeyirxah məqsədlə, bəzən isə istəmədən stereotipləri möhkəmləndirməklə həyata keçirilir. Gələcəkdə bu sahədə araşdırmalar həm texnoloji tənzimləmə, həm də dilçi nəzəriyyələrinin (praqmatik uyğunluq, diskurs analizi və s.) dərinləşdirilməsi istiqamətində davam etməlidir. Unutmaq olmaz ki, dil insan təfəkkürünün güzgüsüdür, ChatGPT kimi güclü Sİ alətləri isə bu güzgünü daha geniş auditoriyaya tuşlayır. Deməli, dil və nitqə dair sosial məsuliyyət artıq yalnız ayrı-ayrı fərdlərin deyil, bu texnologiyaları yaradanların və ondan istifadə edən bütün cəmiyyətin üzərinə düşür.

Ədəbiyyat

1. Almatrafi O., Kaati L., Franke U. Applying social cognition to feedback chatbots: Enhancing trust through politeness // *British Journal of Educational Technology*. – 2023. – Vol. 54, № 5. – P. 2045–2064.
2. Brave S., Nass C., Hutchinson K. Computers that care: investigating the effects of orientation of emotion exhibited by an embodied computer agent // *International Journal of Human-Computer Studies*. – 2005. – Vol. 62, № 2. – P. 161–178.
3. Dreher, S. ChatGPT Is Reinforcing Your Language Stereotypes // *Anthropology News* website, July 29, 2024. [Electronic resource]: URL: <https://www.anthropology-news.org/articles/chatgpt-is-reinforcing-your-language-stereotypes/>
4. Elyoseph Z., Hadar-Shoval D. et al. ChatGPT outperforms humans in emotional awareness evaluations // *Frontiers in Psychology*. – 2023. – Vol. 14. – Sec. Emotion Science. [Electronic resource]: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1199058/full>
5. Fleisig E., Smith G., Bossi M., Rustagi I., Yin X., Klein D. Linguistic Bias in ChatGPT: Language Models Reinforce Dialect Discrimination // *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, — November 12-16, 2024. — P. 13541–13564.
6. Frankfurt H. *On Bullshit*. – Princeton: Princeton University Press, — 2005. — 80 p.
7. Liu T., Giorgi S., Aich A., Lahnala A., Curtis B., Ungar L. The Illusion of Empathy: How AI Chatbots Shape Conversation Perception // arXiv:2411.12877v4 [cs.HC] — 6 March, 2025. [Electronic resource]: URL: <https://arxiv.org/pdf/2411.12877>
8. Shanahan, M. Talking about large language models // *Communications of the ACM*, — 2024. — 67(1). — P. 68-75.
9. Turing, A.M. (1950). *Computing Machinery and Intelligence* // *Mind*, — 1950, — Vol. 59(236). — P. 433-460.
10. Блакар, Р.М *Язык как инструмент социальной власти*. – Москва: Прогресс, — 1987. — 344 с.